

АЙРИМ ТОИФАДАГИ ХОДИМЛАРНИНГ ИШГА ТИКЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МАСАЛАЛАР

Саидов Баходирхўжа Носирхўжаевич

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Қўриқлаш
бош бошқармаси муҳим топшириқлар бўйича инспектори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831021>

Аннотация: Ушбу тезисда қонун ва қонуности ҳужжатларнинг айрим тоифадаги ходимларни ишга тиклаш билан боғлиқ масалаларига оид қисмини таҳлил қилиш, уларни ишга тиклаш билан боғлиқ айрим масалалар жараёнида суд амалиётида кузатилаётган хато ва камчиликларнинг қонуний ечимига қаратилган таклиф ва хулосалар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: қонун, суд тизими, айрим тоифадаги ходимлар, меҳнат низоси, ишга тиклаш, судга тааллуқлилик.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг инсон ва унинг фаровонлиги йўлида ислоҳотлар даври бошланди. Инсонлар демократик ҳуқуқ ва эркинликларининг таъминланиши, манфаатларининг устунлиги Конституция ва қонунлар билан мустаҳкамлаб қўйилди.

Бугунги кунда суд демократик давлатнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, жамият тараққиётида ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда. Янги Ўзбекистонда суд органлари фаолиятини такомиллаштириш, бугунги кун талабларига жавоб берадиган чинакам мустақил суд тизимини шакллантириш янги ислоҳотларнинг ажралмас қисмига айланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил

13 июнь куни суд ҳокимияти ходимлари билан бўлган учрашувда “Бугунги учрашувимиздан асосий мақсад мамлакатимизда суд тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар хусусида, бу борадаги камчилик ва муаммолар тўғрисида, уларни ҳал этиш йўллари ҳақида атрофлича фикрлашиб, амалий вазифаларни белгилаб олишдан иборат... Бинобарин, суд тизими фаолиятини танқидий қайта кўриб чиқиш, унинг натижадорлигини тубдан яхшилаш энг долзарб вазифага айланмоқда. Бунга ҳаётнинг ўзи мажбур қилмоқда” [1] дея таъкидлаганидан сўнг қисқа давр ичида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш, қонун устуворлигига эришиш орқали инсон манфаатларини ҳимоя қилиш, қабул қилинган барча қонунларнинг тўла ва самарали ишлаши бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга оширишга жиддий эътибор қаратилиб, адолатли, ҳалқчил, фуқаролар

манфаатларини тўла ҳимоя қила оладиган, уларнинг муаммоларини ўз вақтида ҳал қилиб берадиган суд тизими қайта шакллантирилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 24 июлдаги ПФ-6034-сон Фармонида янги таҳрирдаги “Судлар тўғрисида”ги қонунни қабул қилиш лозимлиги белгиланди ва 2021 йилнинг 28 июль куни “Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни янги таҳрирда қабул қилинди. Ҳозирда ушбу қонун судлар мустақиллигини таъминлаш ва одил судлов самарадорлигини оширишга хизмат қилиб келмоқда.

Бугунги кунда суд тизимида амалга оширилиб борилаётган кенг қўламли ислохотларга қарамасдан, айрим қонун ва қонун ости ҳужжатларни қабул қилиш жараёнида эътиборсизликка йўл қўйилмоқда. Бу эса ўз навбатида, меҳнат муносабатлари ўртасида келиб чиқаётган низоларни кўриб ҳал этиш ҳамда суд ҳужжатларининг ижросини таъминлаш жараёнида чалкашликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Хусусан, айрим тоифадаги ходимлар иштирокида ишга тиклаш билан боғлиқ юзага келаётган меҳнат низоларининг холисона ечими топилишига тўсқинлик қилмоқда.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сонли қарори билан тасдиқланган “Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисида” Низомда ички ишлар органларига хизматга қабул қилиш ва ходимларни хизматдан бўшатишга оид нормалар киритилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 2 апрел кунидаги

ПҚ-5050-сонли қарори билан ПҚ-3413-сонли Қарорга бир қатор ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Ушбу Қарорнинг 155-банди қуйидаги таҳрирга ўзгартирилди: “Ушбу Низомнинг 144-банди «л» кичик бандига (ходим содир этган жинояти учун суднинг ҳукми, ажрими, қарори қонуний кучга кирганидан кейин ҳукм қилинганлиги) асосан ички ишлар органлари хизматидан бўшатишган шахсларни хизматга тиклаш суднинг хизматга тиклаш тўғрисидаги қонуний кучга кирган қарори ёки Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг қарори асосида амалга оширилади. Қолган барча асосларга кўра ички ишлар органлари хизматидан бўшатишган шахсларни

хизматга тиклаш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири қарори билан амалга оширилади”. [2]

Агарда Низомнинг 144-бандига қаралса, ички ишлар органлари ходимлари “а” кичик бандидан “п” кичик бандга қадар бўлган жами 15 та асос билан ишдан бўшатилиши мумкинлигини кўриш мумкин. Юқоридаги ўзгартиришларга асосан ходим фақат Низомнинг 144-банди «л» кичик банди бўйича бўшатиб қолган ҳамда кейинчалик бу ваз асоссиз деб топилган тақдирдагина, бу масалага суд аралашуши ва ходим судга мурожаат этиши мумкинлиги белгиланган. Қолган 14 та сабаб (масалан, малакаси етарли эмаслиги, интизомни қўпол бузганлиги, касаллиги, ички ишлар органи шаънига путур етказадиган ҳаракатлар содир этганлиги кабилар) билан ишдан бўшатиб қолган ва иш берувчи ходимни ноҳақ бўшатган бўлса, бундай ҳолатларда ишга тиклаш фақат Ички ишлар вазири қарори билан амалга оширилиши норма сифатида қайд этилган. Ушбу норма, ходимнинг бошқа вазиятлар бўйича ноҳақ бўшатиб қолган тақдирда ўзининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш учун судга мурожаат этиш ҳуқуқининг чекланиши ҳисобланади. Зеро, бош қомусимиз Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 44-моддасида “Ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади” [3] деган устувор қоида белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 18-моддасида “Давлат хизматчиларининг меҳнатини тартибга солиш хусусиятлари қонун билан белгиланади” [4] деган қоида мустаҳкам белгиланган.

Таҳлиллар жараёни шуни кўрсатмоқдаки, юқоридаги Низом ва унга киритилган ўзгартиришлар юридик жиҳатидан ҳам Конституцияга, ҳам Меҳнат кодексига зид ҳисобланади. Бу эса фуқароларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишларида катта тўсқинликларни келтириб чиқариш билан бирга, суд орқали кўриб чиқиладиган ва ҳал этиладиган масалаларда турлича ёндашувлар келиб чиқишига, мурожаатларнинг такрор ва такрор кўриб чиқилиши натижасида суд ҳокимияти иш ҳажмининг ортиб кетишига сабаб бўлади. Масалан, биргина 2013 йилнинг 16 февраль куни ички ишлар органи тизимидан бўшатиб қолган фуқаро А.нинг даъвогар сифатида ишга тиклаш масаласида ёзган аризаси 2020 йил 06 июль куни фуқаролик ишлари бўйича Кармана туманлараро суди, шу йилнинг 08 сентябрь куни фуқаролик ишлари бўйича Навоий

вилояти суди, шунингдек 2020 йилнинг 17 декабрь ва 2021 йилнинг 05 май кунлари Ўзбекистон Республикаси Олий суди фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати томонидан такрор ва такрор кўриб чиқилган ҳамда суд жараёнлари якуни натижасида собиқ ходим ишга қайта тикланган. Собиқ ходимларнинг ишга тикланиши билан боғлиқ бу каби ҳолатларни суд амалиётида кўплаб кузатиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда айрим тоифадаги ходимларнинг сирасига кирувчи ҳарбий хизматчилар ёки ходимлар иштирокидаги меҳнат низоларини суд жараёнида кўриб чиқиб, ҳал этишда турли ёндашувлар келиб чиқишига қонунлар ва қонуности ҳужжатлар ўртасида тафовутлар мавжудлиги, ушбу низолар суднинг турли босқичларида такрор ва такрор кўриб чиқиладиганлиги ҳамда айнан даъвогар томонидан тақдим этилган ариза бир хил мазмунда бўлишига қарамадан, инстанция тартибида кўриб чиқилиб қабул қилинган қарорга апелляция ёки кассация тартибида кўрилгандан кейин ўзгартиришлар киритилиши ёки умуман бошқача қарор қабул қилиниши каби бир қатор омиллар сабаб бўлмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Судларда ишларни кўриш сифатини ошириш...айнан бир инстанция судида ишни бир неча маротаба кўриб турли қарорлар қабул қилиш амалиётига чек қўйиш вақти келди” [5] дея таъкидлагани айни муддаодир.

Демак, айрим тоифадаги ходимлар томонидан ишга тиклаш билан боғлиқ меҳнат низоларини кўриш жараёнида биринчи навбатда, мавжуд қонунлар ва қонуности ҳужжатлар судьялар томонидан мукамал ўрганилиши, шунингдек судга тааллуқлилик масаласига жиддий ёндашилиши лозим. Бунинг самараси эса, низоларнинг такрор ва такрор кўриб чиқилишининг олдини олишда, судга мурожаат қилган даъвогарнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинишига, қонуний манфаатларини рўёбга чиқаришда намоён бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М.Мирзиёев “Миллий тараккиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз”. - Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 426-427 б.
2. <https://lex.uz/docs/3430641>
3. <https://lex.uz/docs/20596>
4. <https://lex.uz/docs/142859>

5. Ш.М.Мирзиёев “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. - Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. - 11 б.